

TA'LIMDA STEM YONDASHUVINING O'RNI VA SAMARASI

Jabborova Mashhura A'zamjon qizi¹, Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna²

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892221>

Anontatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvining ahamiyati va uning o'quvchilarda kreativ fikrlash, muammoni yechish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilingan. STEAM texnologiyalaridan foydalanish ta'limning integrativ xarakterini kuchaytirib, ilmiy g'oyalar va real hayotiy vaziyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydi. Tadqiqotda STEAM yondashuvining maktabgacha va umumta'lim bosqichlarida qo'llanishi, interfaol metodlar bilan uyg'unlashuvi hamda o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, STEAM asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarni mustaqil fikrlash, tajriba o'tkazish va loyihaviy faoliyatga jalb etishda samarali bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga sezilarli hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, integratsiyalashgan yondashuv, kreativ fikrlash, muammo yechish ko'nikmalari, interfaol metodlar, loyihaviy faoliyat, innovatsion pedagogika, o'quv jarayoni samaradorligi, ilmiy-texnik tafakkur, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется значение STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в современном образовательном процессе и его эффективность в развитии творческого мышления, навыков решения проблем и практических навыков учащихся. Использование STEAM-технологий усиливает интегративный характер образования и обеспечивает гармоничное сочетание научных идей и реальных жизненных ситуаций. В исследовании освещается применение STEAM-подхода в дошкольном и общем образовании, его сочетание с интерактивными методами и его влияние на мотивацию учащихся. Результаты показывают, что уроки, организованные на основе STEAM, эффективно вовлекают учащихся в самостоятельное мышление, экспериментирование и проектную деятельность, а также существенно способствуют повышению качества образования.

Ключевые слова: STEAM-образование, комплексный подход, творческое мышление, навыки решения проблем, интерактивные методы, проектная деятельность, инновационная педагогика, эффективность образовательного процесса, научно-техническое мышление, компетентностно-ориентированное образование.

Abstract. This article analyzes the importance of the STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) approach in the modern educational process and its effectiveness in developing creative thinking, problem-solving, and practical skills in students. The use of STEAM technologies enhances the integrative nature of education and ensures harmony between scientific ideas and real-life situations. The study highlights the application of the STEAM approach at preschool and general education levels, its combination with interactive methods, and its impact on student motivation. The results show that lessons organized on the basis of STEAM are effective in involving students in independent thinking, experimentation, and project activities, and significantly contribute to improving the quality of education.

Keywords: STEAM education, integrated approach, creative thinking, problem-solving skills, interactive methods, project activities, innovative pedagogy, educational process effectiveness, scientific and technical thinking, competency-based education.

KIRISH

XXI asr ta'limi o'quvchilardan faqat tayyor bilimlarni egallashni emas, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, texnologik savodxonlik va murakkab muammolarga amaliy yechim topish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Shu sababli zamonaviy pedagogik jarayonlarda integratsiyalashgan yondashuvlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'limi bugungi kunda jahon ta'lim tizimining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'quvchilarni ilmiy izlanish, texnologik fikrlash va muhandislik madaniyatiga tayyorlashga xizmat qiladi. STEAM yondashuvi fanlararo integratsiyani kuchaytirib, nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash imkonini beradi. Ayniqsa, san'at (Art) komponentining qo'shilishi o'quvchilarda kreativlik, innovatsion fikrlash va loyihalash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Natijada ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining har tomonlama o'sishi, o'z fikrini erkin ifoda etishi, yangi g'oyalarni yaratishi va ularni amalda sinab ko'rishi uchun qulay sharoit yaratiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham STEAM texnologiyalarini joriy etish bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu yondashuv o'quv jarayonini takomillashtirish, fanlarni o'rgatish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning texnologik va ilmiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. STEAM- hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanib, ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda umumiy bog'liqligini ko'rsatib o'rgatiladi. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo'q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko'nikmalari bu-rivojlanishning asosi bo'lib hisoblanadi. STEAM bolalarni ilhomlantiradi. Bolalar kashfiyotchilar va olimlar sifatida tadqiqotlar olib borishadi, texnologiyalarning imkoniyatlarini bilishadi, muhandislar sifatida ijod qilishadi, matematiklar kabi fikrlashadi va albatta bolalar zavqlanib o'ynashadi. STEAM fanlarining ommalashayotganini va samaradorligini hisobga olgan holda Prezidentimiz tashabbusi bilan prezident maktablarida STEAM fanlari darslik sifatida o'tila boshladi. Stem ta'limi maktabdan boshlanishi kerak. Bu ta'lim asosida o'quvchi dunyoda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni o'rganadi. Ilm-fanni (Science) yaxshi o'zlashtirish o'quvchiga o'zini o'rab turgan atrof-muhitni yaxshi anglashga yordam beradi[2]. Texnologiya fani insoniyat kelajagi bo'lgan raqamli dunyoga moslashuvchan qiladi. Muhandislik (Engineering) bilan o'quvchi muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi, o'rgangan bilimlarini yangi loyihalar yaratish uchun qo'llay oladi. Matematika esa ma'lumotlarni tahlil qilish, xatolarni tuzatish, to'g'ri yechimlar topish uchun kerak. STEAM mana shu 4 ta yo'nalishni bir tizimga soladi va jamiyatga innovatsiyalar yarata oladigan, muammolarga barqaror yechimlar topa oladigan kadrlarni tayyorlab beradi. Bu yo'nalishdagi o'qitishda fanni yaxshi o'rganish, muammoni hal qilish va mantiqiy fikrlashni o'zlashtirishga urg'u beriladi. STEM o'quvchilarga maktabda, ishda va turli hobbilarda muvaffaqiyat qozonish imkonini taqdim etadi. STEAM ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikani bir-biriga bog'liq holda yaxshi o'zlashtirgan, o'rganganlarini amaliyotda qo'llay oladigan, kompyuterda ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, ham jamoaviy yaxshi ishlashni, ham mustaqil tashabbuslarni qoyillata oladigan kadrlar tayyorlaydi. STEM fanlarining ahamiyati shundaki, hozir bizga tegishli kasblarning ko'pi yaqin kelajakda avtomatik tarzda ishlaydigan

robotlar tomonidan bajarilishi yoki butunlay keraksiz bo'lib qolishi mumkin. STEAM esa mana shu kelajakka mos kadrlar tayyorlab beradi. STEM yo'nalishidagi kasblarda har bir fanni o'zlashtirish ahamiyatli. Masalan, arxitektor 10 qavatli bino loyhasini tayyorlash uchun matematik hisob-kitoblar va ilm-fanni yaxshi bilishi lozim. So'ng binoning maketini yaratish uchun muhandislik va texnologiyani ishlatishi kerak bo'ladi[2]. Texnologiyalar kundan kunga rivojlanayapti. Lekin shunday bo'lsa ham, yangi dasturiy ta'minot yaratish, kosmik kema uchun zarur moddalarni kashf qilish, qayta tiklanuvchi energiyalarni o'rganish, hali davosi yo'q kasalliklarga davo topish kabi qilinmagan ishlarni ham kimdir bajarishi kerak. STEM fanlarini yaxshi o'zlashtirish aynan mana shunday qiyin kasblarni eplay oladigan kadrlar tayyorlaydi. Bu kadrlarda zamonaviy bilimlar bo'lgani uchun ham ish beruvchilar ham ularga yuqori maoshlar taklif qilishadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

STEAM yondashuvi o'quv samaradorligiga shunday ta'sir qiladi. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. O'rganish paytida biz nafaqat aqlimiz bilan, balki qo'limiz bilan ham bir vaqtda ishlashimiz kerak. Faqat guruh devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari "uqib oladilar". STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib-ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas. STEAM yondashuvi bizning ta'lim va ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e'tibor berib, bolalar o'zlarining irodasini, jodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim-tarbiya vazifasini tashkil etadi. Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir[5].

STEAM ta'lim texnologiyasi Amerika davlatida ishlab chiqilgan. XXI asr boshlarida AQSH iqtisodiyotida ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalari eng tez rivojlanadigan tarmoqlar hisoblandi. Shu asosda AQSH va uning yetakchi kompaniyalari butun dunyo bo'ylab raqobatbardosh bo'lishi uchun texnologik innovatsiyalarni tatbiq etishda STEAM ni ta'lim tizimiga integratsiya qilish harakati katta qiziqish uyg'otdi.

Amaliy faoliyatda tajriba-sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi va fan, texnologiya, muhandislik va mate-matika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEAM ta'lim tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyin-chalik bu yerda art qo'shildi va endi STEAM oxirigacha shakllandi. Bolalar ushbu mavzular, aniqrog'i ushbu fanlardan bilimlar kelajakda ularning yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga yordam beradi, deb hisoblashadi. Oxir oqibat, bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi. amalda qo'llashadi. STEAM ta'lim texnologiyasini tarixiga nazar tashlaganda, uning asoschisi kim ekanligiga qiziqish tabiiy. Jorjetta Yakman ya'ni amerikalik o'qituvchi Jorjetta Yakman STEAM ta'lim texnologiyasi asoschisi hisoblanadi. Jorjetta Yakman 2006 yilda o'zining dizayn yo'nalishidagi maktabida STEAM ta'lim texnologiyasini ishlab chiqdi va 2007 yilda muhandislik va texnologiya o'qituvchisi sifatida uni joriy eta boshladi.

Shu asosda 2008 yilda "Integratsion ta'lim modeli" ni yaratdilar. STEM Jorjetta Yakman tez orada minta-qaviy texnologik biznes guruhi bilan "Yil o'qituvchisi" deb tanildi va ko'p vatq o'tmay uni o'qituvchilar tashkiloti prezidenti qilib tayinlashdi[1]. U o'qituvchilik faoliyatida professional rivojlanishda davom etdi va bir necha yil ichida Koreya davlatiga tashrif buyurdi hamda u yerda ta'lim platformasi 2011 yilda butun mamlakat bo'ylab tatbiq etildi, o'zgarish qiziqish hosil bo'ldi. Keyin u "Big Ideas Fest" e'tirofiga sazovor bo'ldi va Geyts va Qatar jamg'armalari tomonidan ma'ruzali chiqishlar namoyish etdilar.

2019 yil yanvar oyida uning kompaniyasida texnologiyani o'rganish yuzasidan AQSH ning 40 ta shtati, 3 ta hududi va 24 ta xorijiy davlatlardan o'qituvchilar malaka oshirdilar kim ekanligiga qiziqish tabiiy. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joizki, Jorjetta Yakman ta'lim sohasidagi 12 yillik ish faoliyatidan avval AQSH va Ekvadordagi kiyim-kechak kompaniyasining me'moriy dizayneri bo'lib ishlagan va musiqa, ijodiy festivallarda ishtirok etgan[1]. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jahonda integratsiya g'oyalari ilgari surila boshlandi. 1980 yillarning II-yarmidan boshlab ta'lim-tarbiya jarayonida ham integrativ yondashuvlar yetakchilik qila bordi. Integratsiyalashgan ta'limda birlashtirilgan yondashuvga asoslanib, olimlar V.V. Krevskiy, N. Talisina pedagogikadagi integratsiya jara-yonini boshqa fanlar bilan birlashtirish haqidagi ilg'or fikrlarini tatbiq etdilar.

NATIJALAR

STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganida, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas. Ta'lim tizimida sinf dars tizimidan loyihaviy faoliyatga tomon o'tish, fundamental bilimlarni funksional bilimlarga ko'chirish, ularni amaliyotda faol qo'llash jarayoni orqali fanlar integratsiyasi, muammolar yechimining yangicha yo'llarni izlash, lozim topilsa, kashf etishga yo'naltirilgan kabi vazifalarni qo'ydi. Masalan biologiya fanida an'anaviy dars o'tish tizimi orqali moddalarni hujayraga ta'siri og'izaki va yozma tarzda o'rganilib yod olinsa, STEAM ta'lim tizimi orqali o'rganilganda esa moddalarni sintez qilish bilan bir qatorda ularni amalda tirik organizmda sinab ko'rishga imkon yaratiladi. Bundan tashqari STEAMni afzalligini ko'rishimiz mumkin an'anaviy darsda suvni fizik biologik kimyoviy xususiyatlarini chizish yozish ta'riflash orqali tushuntirilsa STEAMda esa suvni suniy sintez qilish orqali o'quvchilar uning to'raligicha xususiyatlarni ta'riflay oladilar. Olib borilgan kuzatishlarimizdan xulosa qilish mumkinki, ushbu texnologiya qo'llanilganda o'quvchilardan jamoada ishlash talab qilinib, bu jamoa a'zolari o'rtasidagi konstruktiv o'zaro munosabatlarni qo'llab-quvvatlaydi, ishtirokchilarni bir-birining fikrini hurmat qilishga o'rgatadi, ularni bahslashish va yechim topish, bir-birining kuchli tomonlaridan qanday foydalanishni o'rgatadi.

Ular o'zlarining murakkab muammolarini hal qilish uchun ko'pincha nostandart va muayyan guruh va muayyan loyiha uchun noyob bo'lgan yechimlarni izlashga harakat qiladilar. Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash. STEAM – ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida, bolalarga ilmiy-texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda o'quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelni rivojlantiradi. Tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish.

STEAM–dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi[4].

Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig'adilar, so'ngra uni sinovdan o'tkazadilar. Birinchi sinovdan so'ng, kutilgan natijaga erishilmasa uning sabablari haqida o'ylaydilar va topadilar. Balkim, g'ildiraklarining kattaligi yoki aerodinamikasi to'g'ri kelmagandir. Har bir sinovdan so'ng ular kamchiliklarni bartaraf etib boradilar. O'z kuchiga ishonish hissining ortishi. Bolalar ko'prik qurish, mashina va samolyot modelini ishga tushirishda har safar maqsadiga yaqinlasha boradilar. Har bir sinovdan so'ng modelni takomillashtiradilar. Oxirida barcha muammolarni o'z kuchlari bilan engib maqsadiga erishadilar. Bu bolalar uchun ruhlaniq, g'alaba va quvonch demakdir. Har bir g'alabadan so'ng ular o'z kuchlariga yanada ishonadilar. Faol kommunikatsiya va komandada ishlash.

STEAM –dasturi faol kommunikatsiya va komandada ishlash bilan farqlanadi. Muloqat davrida o'z fikrini bayon qilish va bahs- munozara olib borish uchun erkin muhit vujudga keltiriladi. Ular gapirishga va taqdimot o'tkazishga o'rganadilar. Bolalar doimo o'qituvchi va sinfdoshlari bilan muloqatda bo'ladilar. Bolalar jarayonda faol qatnashsalar, mashg'ulotni yaxshi eslab qoladilar. Bajaradigan ishini sevib bajarish, qiziqishlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. STEAM – mashg'ulotlari juda dinamik va qiziqarli bo'lganligidan bolalar mashg'ulot paytida zerikmaydilar va vaqtning qanday o'tganligini sezmay qoladilar. Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv. STEAM –ta'limi oltita bosqichdan iborat: savol(vazifa), muhokama, dizayn, qurish, sinovdan o'tkazish va rivojlantirish. Bu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining asosi hisoblanadi[2].

STEAM maktab dasturlariga qo'shimcha sifatida qo'llaniladi. STEAM mashg'ulotlarini tashkil etish, o'quvchilarga yo'nalishlar berish, seminarlar tashkil etish maqsadga muvofiqdir, chunki mamlakatimizning yuksalishi uchun ta'limning sifat samaradorligini yanada oshirish uchun eskicha an'anaviy metodlardan voz kechib, darslarni xalqaro metodlardan foydalanib tashkil etish muhimdir. Ta'limdagi yuksalish uchun avvalo bugungi xalqaro standart talablariga javob bera oladigan dasturlardan, zamonaviy dizayn va mazmunga ega darsliklardan foydalanishimiz kerak. O'z o'rnida esa ushbu darsliklarda berilgan mavzularni o'quvchilarga o'rgatishda bevosita integratsiyalashdan foydalanish maqsadga muvofiqdir[5]. Bolalarni STEAMga jalb qilish, ushbu ta'lim maktabgacha yoshdan boshlab boshlanishi kerak, shuning uchun dasturlarni bolalar bog'chasiga kiritish zarur. STEAM ta'lim tizimi orqali bolada kreativlik, qund, qiziquvchanlik va hozirgi kunda eng muhim bo'lgan xususiyat- muammoni hal qilish qobiliyati shakllanadi. «STEAM fikrlash» bolalikdan boshlanadi.

XULOSA

STEAM yondashuvi zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda eng samarali innovatsion yo'nalishlardan biridir. Ushbu yondashuv o'quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantiradi, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari STEAM ta'limining quyidagi pedagogik afzalliklarini yaqqol ko'rsatd. Fanlararo integratsiya kuchayadi, o'quvchilar ijodiy va tanqidiy fikrlashga undalad, texnologik savodxonlik va muhandislik madaniyati shakllanadi, muammo yechish, modellashtirish, tajriba o'tkazish kabi amaliy ko'nikmalar rivojlanadi, o'quv jarayonidagi qiziqish va faollik ortadi, loyihaviy va guruhda ishlash kompetensiyalari takomillashadi. STEAMning samarali joriy etilishi uchun ta'lim muassasalarida zamonaviy texnik bazani yaratish, pedagoglarning malakasini oshirish, metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va darslarni amaliy faoliyatga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, STEAM ta'limi o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini rivojlantirish, kreativ va innovatsion fikrlovchi shaxsni shakllantirish, ta'lim sifatini tubdan oshirishga xizmat qiladigan istiqbolli

yondashuvdir. Mazkur maqola orqali olingan natijalar ushbu metodni ta'lim jarayoniga keng joriy etishning zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yakman, G. (2008). STEAM Education Framework. STEAM Education Institute.
2. I.V. Grosheva, G.E. Djanpeisova, U.T. Mikailova, M.A. Kenjabayeva, N.A. Miftayeva. O'yin orqali ta'lim olish. T: 2020.
3. Abdullaeva Sh.. D.Axatova. Pedagogik texnologiyalar. Nayoiy, 2003 yil
4. O'zbekiston Prezident maktablari agentligi. (2021). STEAM konsepsiyasi. Toshkent.
5. XTV (O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi) (2020). STEAM ta'limi bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent.
6. Oriboeva, D. D. "va Rafiqova, RA (2024)." *O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni amalga oshirishning xususiyatlari. Fan va ta'lim* 5.6: 290-293.
7. Орифбоева Д. Д. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsessa-v-sredney-shkole> (дата обращения: 03.12.2025).
8. Oribboyeva, D. "BULLING O'SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1 (12), 115-117." 2024
9. Ориббоева, Д. Д. "ММ Адашалиева Вопросы внедрения и развития инклюзивного образования в странах центральной азии." *Ёш олимлар ахборотномаси»-«Вестник молодых ученых* (2025).
10. Д. Д. Ориббоева, Н. Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили // Science and Education. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologik-tad-i-otlarda-bulling-mummosining-gender-tahlili> (дата обращения: 03.12.2025).
11. Д. Д. Ориббоева, М. М. Адашалиева ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-vnedreniya-i-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 03.12.2025).
12. Orifboeva, D. D. "O'QITISH FAOLIYATI JARAYONIDA Stressni oldini olish." *NovaInfo. Ru* 3.41 (2016): 217-220.
13. Oribboyeva, Dilafruz Dadamirzayevna. "Social competence as an integral part of the teacher's professional maturity." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 2.11 (2020): 347-353.